

SOMONIYLARNING YUKSALISHIDA SAMARQANDNING O‘RNI

Ochilov Tolib Ixtiyor O‘g‘li

Samarqand davlat universiteti Tarix fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada Somoniylar davlati hamda jahon madaniyati rivojiga ulkan hissa qo‘shgan eng qadimiy shahar va sivilizatsiya markazlaridan biri – Samarqandning o‘rni alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: qadimgi, shahar, feodalizm, davlat, davr, mamlakat, oppozitsiya.

Аннотация: В статье освещается роль Самарканда, одного из древнейших городов и центров цивилизации, внесшего большой вклад в развитие государство Саманидов и мировой культуры.

Ключевые слова: древний, город, феодализм, государство, эпоха, страна, оппозиция.

Abstract: The article highlights the role of Samarkand, one of the oldest cities and centers of civilization, which made a great contribution to the development of the Samanids state and world culture.

Key words: ancient, city, feudalism, state, era, country, opposition.

Samarqand nafaqat yurtimiz, O‘rta Osiyo xalqlarining boshqa xalqlari uchun ham jahon madaniyati va ilm-fani xazinasiga ulkan hissa qo‘shgan eng qadimiy shahar va sivilizatsiya markazlaridan biri sanaladi. Boy va o‘chmas tarixi sababli Samarqand bugungi kunda ham o‘zining beqiyos o‘rniga ega.

Somoniylar davri yurtimiz davlatchiligi tarixida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki o‘sha davrda bir tarafdin arablar hukmronligidan keyin ilk mustaqil hokimlilar tashkil etilgan bo‘lsa, yana boshqa tarafdin ilk Uyg‘onish davri ham aynan o‘sha davrga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari Tojikistonda ham Somoniylar tarixini o‘rganish davlat siyosati darajasiga yetganligi ko‘pchilikka ma‘lum.

Samarqand tashkil topgan vaqtdan to bugungi kungacha mashaqqatli tarixiy yo‘lni bosib o‘tdi. Yunon tarixchilaridan biri Kvint Kursiyning ma‘lumotlariga ko‘ra, miloddan

avvalgi 329-yilda makedoniyalik Iskandar bosib olgan vaqtda Samarqand mudofaasi mustahkam, obod shahar, xalqi esa mard, yuksak madaniyatli va oliyanob bo‘lgan [5, c.10].

O‘rta Osiyoda bo‘lgan Xitoy elchisi Vey Sze yozishicha, “Samarqandning aholisi mohir savdogarlardir; o‘g‘il bola besh yoshga kirishi bilan xat-savodga o‘rgatila boshlanadi, bola o‘qishni boshlashi bilan savdoga o‘rgatiladi”. Samarqandlik savdogarlar Yettisuvning olis qismlaridan Xitoyning chegaralarigacha kirib borishgandi, ular bu hududlarda o‘z savdo koloniyalariga asos solganlar [4, c.23].

Boy va yuksalgan Samarqand 650-655-yillarda arab bosqinchilari yurishlari nishoniga aylandi, ular shu vaqtgacha bir qancha Sharq davlatlarini bo‘ysundirib bo‘lishgandi. 712-yilda xalifalikning Xurosondagi noibi Qutayba Samarqandni egalladi. Bosqinchilar mustahkam qal’alarda o‘rnashib olishgandi, chunki mahalliy aholi tez-tez qo‘zg‘alonlar ko‘tarib turardi [6, c.112]. Shu tariqa Samarqand Somoniylar davriga qadar arablar hukmronligi ostida qoldi.

Darhaqiqat, Samarqand turli davrlarda yunonlar, arablar, mo‘g‘ullar va bosqinlariga duchor bo‘ladi. Arab xalifaligidan ozod bo‘lish uchun olib borilgan kurash Somoniylar davlatining tashkil topishi bilan tugallandi. Samarqand dastlab bu davlatning poytaxti bo‘lib turdi, so‘ngra IX asrning oxiridan boshlab, Ismoil Somoniy hukmronlik qilgan davrda poytaxt Buxoroga ko‘chirildi. Biroq o‘sha vaqtda ham Samarqand Buxoro bilan bir qatorda Movarounnahrning iqtisodiy va madaniy markazi bo‘lib qolgan.

Somoniylar sulolasi hukmronligi davridan boshlab keng ko‘lamli qurilish ishlari avj ola boshlagan. Samarqand asta-sekin O‘rta Osiyo xalqlarining madaniyat markaziga aylanadi, savdo rivojlanadi, davlatning barcha chekkalaridan hunarmandlar to‘planadi. Samarqand Somoniylar davrida turli o‘lkalar bilan savdo aloqalarini o‘rnatishga muvaffaq bo‘lgan.

Movarounnahr hududida markazlashgan davlat tuzishga harakatlar birinchi Somoniy – Nuh ibn Asad vaqtidayoq boshlandi, u Samarqandning birinchi hukmdori sanaladi. Nuh – Asad ibn Somonxudotning tong‘ich o‘g‘li edi, shuning uchun ham ukalari: Ahmad ibn Asad – Farg‘ona hukmdori va Yahyo ibn Asad – Shosh hukmdori ustidan hukmronlik qilardi. Shu tariqa, Samarqand IX asrning 20-yillaridan boshlab Somoniylar davlati poytaxti edi. Nuh ibn Asad doimiy ravishda bo‘ladigan ko‘chmanchi feodallar bosqinchilik yurishlaridan

Movarounnahrni himoya qilishiga to'g'ri kelardi. Mirxondning so'zlariga ko'ra, 814-yilda Nuh ibn Asad vafotidan so'ng, Samarqand va Sug'd aka-uka Yahyo va Ahmadga berilgandi [5, c.116]. Shuni ham ta'kidlash kerakki, IX asrning boshlarida Somoniylar davlati qaror topib bo'lgandi, uning poytaxti Samarqand edi.

Gardiziyning so'zlariga ko'ra, Ahmad ibn Asad mohir hukmdor edi, u mavjud vaziyatdan o'z manfaatlarini yo'lida foydalanishni yaxshi bilardi. Ahmadda bir qator o'g'il farzandlari bor edi: Nasr, Yoqub, Asad, Ismoil, Ishoq va Hamid. Ahmad ularning barchasiga rahnamolik qilardi. Ahmad – Xuroson noibi Abdulla ibn Tohirdan (830-844) o'zining o'g'li Nasrni Samarqandga hukmdor etilishiga ruxsat olishga muvaffaq bo'ldi [5, c.115].

Nasr ibn Ahmad IX asr oxiridan boshlab o'z nomidan kumush tangalar zarb qila boshladi. Samarqandda 887-yildan boshlab birinchi marta Somoniylarning kumush tangalari zarb qilina boshlandi. 888-yil Nasr ukasi Ismoil tomonidan mag'lub etildi, ammo Nasr Samarqand taxtida sulola boshlig'i sifatida qoldirildi, bunda Nasr Ismoil ishlariga aralashmasdi. Samarqand amirlari qarorgohi Buxoroga ko'chirildi. Nasr vafot etgandan so'ng, Samarqand Ismoil tasarrufiga o'tdi, shahar Somoniylar poytaxti maqomini yo'qotdi, ammo Movarounnahrning eng yirik hunarmandchilik va savdo markazlaridan biriligicha qolaverdi. [5, c.115].

Samarqand poytaxt bo'lmay qolgandan keyin bazi bir sabablarga ko'ra, Somoniylarning markaziy hukumatiga nisbatan oppozitsiya – qarshi kurash tayanchiga aylandi. Ibn Xavqal 960-970-yillar oralig'ida Samarqandga tashrif buyurib, u bu davrda Samarqand shahrining rabot qismida darvozalar bo'lmaganligini e'tiborga oladi. Na yog'och, na temir darvozalar borligi mavjud vaziyatning murakkabligi uchun hukmdor tomonidan olib tashlanganligini anglatardi. Samarqand boy Xuroson hokimligiga egalik qilgani uchun yoki somoniylar bilan ularning bo'ysunuvchi vassallaridan biri o'rtasida kechgan kurash tufayli qudratli Somoniy zodagonlari o'rtasida vaqti-vaqti bilan avj olgan qurolli kurashdan uzoq edi. Faqatgina bir bora 947-yil Nuh ibn Nasr davrida (943-954) Samarqand yana bir necha oyga Somoniylar poytaxti maqomini qaytardi. Bunda Nuh ibn Nasr o'zining vassali Abu Ali Chag'oniy bilan kurashda Buxoroni qo'ldan boy bergandi [5, c.115].

Ibn Xavqal bunday deb yozgan edi: “Samarqand Sug‘d daryosidan janubda joylashgan va undan balandda turgan shahardir. Bu yerda ark, shahriston va rabot bor. Arkda hozirgi vaqtda qamoqxonalar qurilgan va hokimlar saroyi bor. Ammo bu saroy xaroba holiga kelgan. Men arkka ko‘tarilib, inson ko‘zi hech qachon ko‘rmagan ajoyib manzaralardan birini: ko‘m-ko‘k daraxtlarni, hashamatli qasrlarni, oqayotgan kanallarni va uzluksiz barq urib yashnayotgan madaniyatni ko‘zdan kechirdim. Maydonlar va shaharni bezab turgan binolar alohida ajralib turadi. Bularning barchasi hamisha mavjlanib turgan kanallarda va suvga to‘la hovuzlarda aks etadi. Samarqandda qal’a va to‘rtta darvoza bor. Sharqiy darvoza – Xitoy darvozasi deb ataladi va u tepalikda joylashgan. Ana shu joydan ko‘p sonli zinapoyalar orqali Sug‘d daryosiga tushiladi. G‘arbiy darvoza – Navbahor ham tepalikda joylashgan, shimoliy darvoza – Buxoro darvozasi va janubiy darvoza – Katta darvoza deb ataladi. Samarqand yirik shaharlardagi singari katta bozorlari, bir qancha dahalari, hammomlari, karvonsaroylari va uylari bo‘lgan shahar. Bu yerda oqar suv bo‘lib, u qisman qo‘rg‘oshindan qilingan kanaldan oqib keladi. Jome masjidi shahristondagi arkdan pastroqda joylashgan, ular o‘rtasidan katta yo‘l kesib o‘tadi. Shahristondagi Asfizar deb atalgan joyda Somoniylar tomonidan bunyod etilgan saroy binolari joylashgan... Ba’zi bir joylardan mustasno, deyarli har bir ko‘chadan va har bir bog‘dan oqar suv o‘tadi, ayrim xonadonlardagina bog‘ yo‘q, xolos. Samarqand – Movorounnahrning mohir hunarmandlari to‘plangan joy bo‘lib, ularning ko‘pchiligi Samarqandda ta’lim olishgan” [5, c.116]. Demak, bundan shuni anglash mumkinki, Samarqand Amir Temur davridan avval, Somoniylar davrda ham o‘zining qulay geografik joylashuviga va ravnaq topgan ijtimoiy-iqtisodiy hayot tarziga ega obod shahar bo‘lgan. Buni o‘sha davr chet el olimlari ham e’tirof etishgan.

Nuh ibn Asad Samarqanddagi hukmronligi davri 819-842-yillarni o‘z ichiga oladi. U Movarounnahrda Somoniylarga tegishli yerlardan 826-827-yillarning o‘zida Toxiriylarga 2 172 500 dirham (pastroq sifatli dirhamlar) soliq yig‘ib bergan, undan tashqari 1187 bo‘lak paxta matolari va 1300 bo‘lak temir (650 temir o‘ramlari va tig‘lar) buyumlarini Sirdaryoning Toshkentdan quyi qismda joylashgan hududlaridagi turkiy shaharlardan yig‘ib bergan. Bu metall, harbiy xizmatga yaroqli, o‘zlariga ishonib topshirilgan chegara chizig‘ini ko‘chmanchilar bosqinidan qo‘riqlashni negadir amalga oshirmagan o‘sha yosh turklardan

soliq shaklida kelgan [1, c.46]. Shu davrdan Somoniylar hukmdorligi boshlangan va Samarqand davlat poytaxtiga aylangan. Somoniylar va Toxiriylar davrida yer solig'i miqdori kamaytirilmagan. Ba'zan uni to'lash oddiy dehqon uchun bajarib bo'lmis ishga aylangan. Bu soliq tushumlari xulosalarida berilgan qarzlardan dalolat beradi [2, c.224].

Somoniylar davrida hukmron harbiy-feodal va byurokratik apparat asosan mahalliy zodagonlar va xizmatchilardan iborat bo'lib, ular tomonidan o'zlashtirilgan mulk Movarounnahr chegarasidan tashqariga chiqmagan bo'lsa, arab hokimlari davrida, masalan, Ali ibn Iso ibn Maxan davrida musodara qilingan mulklar mamlakat tashqarisiga tashib ketilardi, bu esa jamiyat taraqqiyotiga putur yetkazib uning rivojlanishini sekinlashtirardi [3, c.85]. Movarounnahr viloyatlaridan soliq tushumlarining ko'lami Sug'dning iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lganligidan dalolat beradi, bu esa harbiy-siyosiy salohiyat yuqoriligini anglatib, Somoniylarning Movarounnahrda markazlashgan davlat qurishlariga imkoniyat berganligini bildiradi. Bu esa ularga keyingi davrlarda Xuroson va boshqa viloyatlarni qo'shib olishga imkoniyat berdi.

Samarqand IX asrning 20-yillaridayoq Somoniylar davlati poytaxtiga aylandi. IX asrning ikkinchi yarmi va X asrning birinchi yarmida Movarounnahr, xususan Samarqand aholisi iqtisodiy va madaniy hayotda yuksalish davriga chiqdi. Shahar nafaqat xarobalardan qayta gavdalandi, balki kengayib yangi imoratlarga boy bo'ldi. Somoniylar davrida Samarqanddagi kulollar va hunarmandlarning soni keskin oshdi. Somoniylar hukmronligi so'nggiga qadar va undan keying davrlarda ham Samarqand Movarounnahrning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotida muhim ahamiyat kasb etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азимов С. Государство и право Саманидов. Душанбе. Ирфон 1999. -167 с.
2. Вирский М.М. О Самаркандском крае и его обитателях таджиках. // М.М. Вирский — Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. XXXV, М., 1880, С. 223 - 226.
3. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.-Книга первая. / Б.Г. Гафуров Издание второе. Душанбе: Ирфон, -2009.-384с

4. Лев Д.Н. Поселение древнекаменного века в г. Самарканде. Раскопки 1962 года. / Д.Н. Лев Труды СамГУ, вып. 136; Самарканд, 1964. С. 23 - 34.
5. История Самарканда. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Отв. редактор И.М.Муминов Т.1.Фан. Ташкент.1969. - 481с.
6. Негматов Н. Государство Саманидов. Душанбе, 1977.-204 с.